

Técnicas de lectura y escritura a niños y niñas del sector rural: enseñanza de las lenguas ancestrales

Reading and writing techniques for rural children: Teaching ancestral languages

AUTORES: Tanya del Rocío Sánchez Salazar^{1*}

Heidy Tanya Mayorga Sánchez ²

Evelyn Estefanía Salazar Ortiz³

Karina del Rocío Mayorga Sánchez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: trsanchezs@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

Este artículo científico analiza el uso de técnicas de lectura y escritura en niños y niñas de zonas rurales, con especial atención a la enseñanza de lenguas ancestrales en el ámbito educativo. En estos contextos se evidencian limitaciones significativas en el desarrollo de habilidades lingüísticas básicas, lo que repercute en el rendimiento académico y en el acceso equitativo al conocimiento. La investigación se orienta a examinar las estrategias pedagógicas que los docentes implementan para superar estas dificultades, a la par que se fomenta la preservación de las lenguas originarias como parte esencial de la identidad cultural.

¹Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, trsanchezs@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-5347-7273>

²Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Educación, hmayorgas@unemi.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0003-0833-0832>

³Unidad Educativa Francisco José Polit Ortiz, evelin.salazar@educación.gob.ec, <https://orcid.org/0009-0000-5142-395X>

⁴Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. kmayorgas@unemi.edu.ec

El estudio adoptó un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, mediante entrevistas, observación directa y análisis de la práctica educativa en instituciones rurales. Los resultados evidencian que las técnicas de enseñanza empleadas son en su mayoría limitadas y poco contextualizadas, lo que se traduce en bajos niveles de lectura y escritura en los estudiantes. Asimismo, la enseñanza de lenguas ancestrales se enfrenta a obstáculos como la falta de materiales pertinentes y la escasa preparación de los docentes en educación intercultural bilingüe.

Pese a estas limitaciones, se identificaron experiencias valiosas que integran narraciones tradicionales, símbolos gráficos, cantos y la participación activa de la comunidad, generando aprendizajes significativos. Se concluye que resulta indispensable fortalecer la formación docente, promover el diseño de recursos educativos culturalmente relevantes y consolidar políticas públicas que garanticen una educación con calidad e identidad. La incorporación de las lenguas ancestrales en los procesos de alfabetización inicial constituye una oportunidad clave para potenciar competencias comunicativas y estrechar el vínculo entre escuela, cultura y entorno.

Palabras clave: *Cultura, identidad, habilidades lingüísticas, Lectoescritura*

ABSTRACT

This scientific article analyzes the use of reading and writing techniques in children in rural areas, with special attention to the teaching of ancestral languages in the educational setting. In these contexts, significant limitations are evident in the development of basic language skills, which impacts academic performance and equitable access to knowledge. The research focuses on examining the pedagogical strategies teachers implement to overcome these difficulties, while promoting the preservation of indigenous languages as an essential part of cultural identity.

The study adopted a mixed, qualitative and quantitative approach, using interviews, direct observation, and analysis of educational practices in rural institutions. The results show that the teaching techniques used are mostly limited and poorly contextualized, which translates

into low levels of reading and writing among students. Furthermore, the teaching of ancestral languages faces obstacles such as a lack of relevant materials and poor teacher training in intercultural bilingual education.

Despite these limitations, valuable experiences were identified that integrate traditional storytelling, graphic symbols, songs, and active community participation, generating significant learning. It is concluded that it is essential to strengthen teacher training, promote the design of culturally relevant educational resources, and consolidate public policies that guarantee quality education with identity. The incorporation of ancestral languages into early literacy processes constitutes a key opportunity to enhance communication skills and strengthen the connection between school, culture, and environment

Keywords: *Culture, Identity, Linguistic skills, Literacy*

INTRODUCCIÓN

La lectura y la escritura son habilidades clave en el desarrollo cognitivo y comunicativo de los niños, especialmente durante sus primeros años de escolarización. Sin embargo, en las áreas rurales, estas competencias a menudo se ven afectadas por condiciones poco favorables, como la escasez de recursos pedagógicos, la falta de formación especializada de los docentes y la infraestructura educativa deficiente. Estas dificultades se agravan aún más en comunidades donde se hablan lenguas ancestrales, ya que el enfoque monolingüe de los sistemas educativos tradicionales tiende a dejar de lado el uso y la preservación de estas lenguas. En muchas regiones rurales de América Latina, los niños crecen en entornos donde su lengua materna no es el español, sino una lengua originaria que forma parte de su identidad cultural. Por lo tanto, la enseñanza de la lectoescritura no puede separarse de esta realidad lingüística y debe abordarse desde una perspectiva intercultural y bilingüe. Diversos estudios han demostrado que cuando se enseña a leer y escribir en la lengua materna, los estudiantes muestran una mayor comprensión, motivación y sentido de pertenencia, lo que impacta positivamente en su rendimiento académico. Este artículo examina las técnicas de lectura y escritura utilizadas con la niñez del sector rural, considerando la inclusión de las lenguas ancestrales como un eje central de la educación intercultural. Se explorará el contexto

sociolingüístico rural, las estrategias pedagógicas más comunes, el papel del docente y el impacto de estas prácticas en la formación de la identidad cultural. Además, se discutirán propuestas metodológicas que fomenten una enseñanza efectiva y respetuosa de la diversidad lingüística. El objetivo es ofrecer una mirada crítica y constructiva sobre la educación rural, orientada a fortalecer la lectura y la escritura en los niños de estos contextos. Asimismo, se busca promover prácticas pedagógicas que reconozcan, valoren y fortalezcan las lenguas originarias como parte esencial del proceso educativo, contribuyendo así a una formación más inclusiva, pertinente y culturalmente significativa.

Técnicas de lectura y escritura

La aplicación de técnicas de lectura y escritura en la educación general básica resulta esencial para potenciar el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños. El uso de habilidades orientadas a estimular el interés por la lectura y a fortalecer la destreza en la escritura favorece la comprensión, la expresión y el pensamiento crítico. Al mismo tiempo, estas prácticas consolidan la comunicación efectiva en diversos contextos, contribuyendo al desarrollo de competencias fundamentales para su formación académica y social de este modo, se garantiza un desarrollo académico y social más sólido.

Cuasapud y Maiguashca. (2023). La lectura y la escritura en los primeros años de educación es indispensable, ya que a través de estas posibilitan el desarrollo de habilidades sociocomunicativas. Además, el proceso de lectoescritura inmiscuye el aprendizaje de otras asignaturas necesarias para la formación del educando.

Contexto sociocultural de los niños y niñas del sector rural

El entorno sociocultural de los niños y niñas que viven en las áreas rurales está profundamente marcado por sus raíces comunitarias, las tradiciones orales y las prácticas ancestrales. En estos lugares, se puede apreciar una rica diversidad lingüística y cultural, donde las lenguas originarias juegan un papel importante en la identidad de los pequeños. Sin embargo, la escasez de recursos educativos adecuados y el acceso limitado a la tecnología

complican su desarrollo académico. Además, las dinámicas familiares y comunitarias también afectan sus métodos de aprendizaje. Entender este contexto es clave para aplicar técnicas de lectura y escritura que respeten y fortalezcan su cultura.

La relación directa de la escuela rural con la economía, la sociología, la antropología, la política y la ecología del lugar donde interactúan, Cifuentes, J. (2022), es esencial para la interrelación entre la comunidad rural. Desconocer estos aspectos básicos de la ruralidad, las posibilidades, el origen y la realidad actual, condiciona el éxito de las escuelas situadas en estos contextos.; por lo tanto, el docente debe estar preparado para la enseñanza aprendizaje.

Características lingüísticas y culturales

Las características que presentan los niños que viven en el sector rural tienen menos oportunidades de desarrollar habilidades cognitivas para la comunicación en los primeros años de escolaridad y son estos niños que están en condiciones de vulnerabilidad por no tener acceso a una educación inclusiva y de calidad que les permitan un aprendizaje significativo, siendo estas habilidades que ayudan al niño a una mejor comprensión y asimilación de los conceptos o definiciones.

Esneca (2023). El desarrollo del lenguaje infantil es indispensable para el desarrollo cognitivo y social de un niño o niña, pues se trata de un instrumento esencial para la comunicación, la interacción, el aprendizaje y la adquisición de habilidades nuevas. Asimismo, permite desarrollar su capacidad de pensamiento, de memoria, de lógica y de razonamiento, indispensables a su vez para el desarrollo cognitivo del pequeño (par.1)

El desarrollo cognitivo-social favorece la interacción de los niños en diversos entornos; en este sentido, la lectura y la escritura se constituyen en herramientas fundamentales para el aprendizaje y la comunicación

Importancia de la lectoescritura en la primera infancia rural

Desde la primera infancia, se debe dimensionar la lectura y escritura desde la decodificación de símbolos escritos como base esencial para el aprendizaje y la comunicación.

Hurtado 2024). Más allá de la decodificación, la verdadera riqueza de la lectura radica en la comprensión profunda. La habilidad de contextualizar, analizar y extraer significado de un texto se convierte en una herramienta valiosa para el aprendizaje y la participación activa en la sociedad. En entornos rurales, la adaptación de los contenidos a la realidad local potencia la comprensión y relevancia de lo leído.

Fuente: Tomado de la web

Desarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarrollo del pensamiento y la comunicación se potencia mediante técnicas de lectura que promueven la comprensión crítica y el análisis reflexivo de los textos. En contextos interculturales, resulta imprescindible incorporar la enseñanza de las lenguas ancestrales, pues ello no solo preserva la identidad cultural, sino que también amplía las competencias comunicativas. Estrategias como la lectura compartida, la narración oral y la interpretación de textos en lenguas originarias fortalecen el pensamiento simbólico y comunitario, estimulando la creatividad y el razonamiento. Estas prácticas contribuyen a valorar la

diversidad lingüística y a consolidar una educación integral, inclusiva y culturalmente pertinente.

En este sentido, la educación en el Ecuador aún enfrenta importantes desafíos vinculados a la exclusión y a la insuficiencia de políticas educativas, especialmente evidentes en las zonas rurales. En estos contextos, las limitaciones en el acceso a una educación de calidad afectan de manera directa el desarrollo del pensamiento y la comunicación de los estudiantes. Frente a esta realidad, se vuelve imprescindible implementar técnicas efectivas de lectura y escritura, complementadas con la enseñanza de la lengua materna, como herramientas esenciales para fortalecer las habilidades cognitivas y preservar la identidad cultural de las comunidades.

Para Beltrán (2023), una educación de calidad, pertinente y contextualizada a lo largo del ciclo escolar aumenta las posibilidades de que los estudiantes puedan desenvolverse en condiciones favorables en el mundo social y laboral, de acuerdo con las exigencias de la globalización y los retos de competitividad del país. (párr.3)

Técnicas de enseñanza de la lectura y escritura en contextos rurales

La siguiente tabla se describe las técnicas de enseñanza para la lectura y escritura en contextos rurales, se considera elementos pedagógicos adecuados al entorno, la cultura y las lenguas ancestrales:

Técnica	Descripción	Propósito Educativo	Adaptación al Contexto Rural	Estrategia Metodológica	Instrumento de Evaluación
Lectura dialógica	Lectura compartida donde los niños interactúan con preguntas y comentarios.	Fomentar la comprensión y el pensamiento crítico.	Promueve la participación oral desde las experiencias cotidianas.	Círculo de lectura con preguntas abiertas	Lista de cotejo de participación oral

Escritura de textos comunitarios	Creación de cuentos o historias basadas en la vida rural o tradiciones.	Desarrollar la expresión escrita con sentido de pertenencia cultural.	Valora la sabiduría ancestral y los relatos locales.	Taller de escritura colaborativa	Rúbrica de redacción y coherencia narrativa
Carteles visuales con vocabulario	Uso de imágenes con palabras clave en lengua materna y castellano.	Enriquecer el vocabulario y reforzar la lectura inicial.	Favorece el aprendizaje bilingüe de forma contextualizada.	Actividad de asociación palabra-imagen	Cuadro de verificación del uso de vocabulario
Juego de roles	Dramatización de situaciones reales o culturales del entorno rural.	Estimular la oralidad y la escritura a partir de la representación.	Fortalece la identidad y el uso funcional del lenguaje.	Representación escénica con guiones escritos	Rúbrica de desempeño oral y expresión corporal
Cuaderno de vivencias	Registro diario de actividades familiares o comunitarias.	Promover la escritura personal desde la experiencia del estudiante.	Refuerza la escritura contextual y significativa.	Diario reflexivo orientado con preguntas guía	Revisión cualitativa del cuaderno de escritura
Canciones y rimas tradicionales	Uso de coplas, rimas y canciones ancestrales en lengua originaria.	Desarrollar conciencia fonológica y memoria verbal.	Preserva el patrimonio cultural y facilita el aprendizaje lúdico.	Repetición guiada y composición de nuevas rimas	Lista de cotejo fonológica y ritmo musical
Abecedarios interculturales	Elaboración de alfabetos con palabras en lengua ancestral y español.	Enseñar la correspondencia fonema-grafema desde la interculturalidad.	Favorece la educación bilingüe y el respeto a la lengua originaria.	Creación de abecedarios ilustrados en grupo	Evaluación de producto gráfico y participación

Fuente: Elaboración propia

Integración de las lenguas ancestrales en el proceso de lectoescritura

El contexto educativo actual evidencia la urgencia de revalorizar la lengua materna como pilar fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tal como lo plantean Baeza Piña y Flores (2024). Sin embargo, la falta de estrategias pedagógicas concretas para la enseñanza de las lenguas ancestrales limita el pleno desarrollo de la lectoescritura. Integrar estos saberes no solo garantiza una formación académica más inclusiva, sino que también fortalece la identidad cultural y promueve la equidad en el acceso al conocimiento. Por ello, la incorporación de las lenguas originarias en la educación formal debe asumirse como una acción impostergable y estratégica para la construcción de una sociedad más justa y diversa.

Fuente: Elaboración propia

Rol del docente rural en la promoción de la lectura, escritura y lenguas ancestrales

El rol del docente rural resulta fundamental en la promoción de la lectura, la escritura y la preservación de las lenguas ancestrales, pues se convierte en un mediador entre el conocimiento académico y la sabiduría cultural de la comunidad. Su labor fomenta en los estudiantes el desarrollo de competencias comunicativas y pensamiento crítico desde una visión intercultural. A través de estrategias pedagógicas contextualizadas, impulsa el uso de la lengua materna como recurso de aprendizaje, fortaleciendo la identidad cultural y el respeto por la diversidad lingüística. De esta manera, contribuye a una educación inclusiva, significativa y enraizada en la realidad sociocultural de los pueblos.

A partir de sus funciones, el docente en contextos rurales tiene la responsabilidad de fomentar una educación inclusiva, valorando y promoviendo la diversidad lingüística, en especial los dialectos que forman parte del patrimonio cultural local.

Citado por Hurtado, M et al., (2024). La presencia de dialectos regionales como primera lengua para muchos niños en la zona rural crea una rica

diversidad lingüística (Chávez y Vergara, 2023). Este desafío, que se presenta al enseñar la lectoescritura, requiere estrategias adaptativas. Integrar estos dialectos no solo reconoce y respeta la diversidad, sino que también establece un puente vital entre la lengua materna y la escrita, facilitando la conexión emocional de los estudiantes con el proceso de aprendizaje. (pág. 4019)

Formación docente y herramientas pedagógicas.

La formación de docentes en áreas rurales debe enfocarse en desarrollar competencias pedagógicas inclusivas que se adapten a las realidades socioculturales y educativas de la comunidad. Es esencial que los maestros reciban una preparación integral que les permita identificar y abordar las deficiencias en la lectura y escritura de los niños, teniendo en cuenta factores como la falta de estimulación temprana, el multilingüismo y las barreras socioeconómicas.

Según los autores Flores, D. (2023), mencionan que el escenario virtual trajo consigo incertidumbre a los docentes y varios cuestionamientos se intentaban responder en la práctica y experimentación diaria: ¿Cómo enseñar en la virtualidad?, ¿Qué recursos y herramientas tecnológicas pueden apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje?, ¿Cómo integrar los lineamientos pedagógicos del MOSEIB?, ¿Cómo resolver los problemas de conectividad o la falta de conexión a Internet de varios estudiantes? Muchas de las respuestas fueron acciones que se construyeron desde intenciones personales y en pocos casos institucionales, sin embargo, algunos elementos no se pueden pensar desde acciones aisladas, sino como políticas públicas que ayuden a la construcción de una sociedad justa y equitativa. (pág. 63)

En este contexto, resulta indispensable emplear herramientas pedagógicas adaptadas, tales como materiales visuales y auditivos, recursos didácticos contextualizados, métodos multisensoriales y estrategias que integren el juego y la narración oral. De igual manera, la aplicación de enfoques interculturales y diferenciados permite valorar las lenguas ancestrales y promover un aprendizaje significativo. Estas prácticas no solo fortalecen la comprensión

lectora y la expresión escrita, sino que también garantizan procesos formativos inclusivos y equitativos, en sintonía con la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes.

Impacto del uso de lenguas ancestrales en la identidad y el aprendizaje

El uso de lenguas ancestrales en la educación no solo fortalece la identidad cultural de los estudiantes, sino que también reafirma sus raíces, tradiciones y su sentido de pertenencia. Esta práctica fomenta el respeto por la diversidad lingüística y ayuda a desarrollar la autoestima. Además, al utilizar la lengua materna como herramienta de enseñanza, se mejora la comprensión de los contenidos académicos. Así, se impulsa tanto el aprendizaje como la inclusión. En contextos rurales e interculturales, su implementación es fundamental para lograr una educación significativa.

Para Álvarez, K. (2025). La diversidad lingüística del planeta es un reflejo profundo de la historia, la identidad y la cosmovisión de los pueblos. En Ecuador, esta riqueza se expresa en una pluralidad de lenguas indígenas que, pese a su valor cultural, enfrentan un riesgo creciente de desaparición. La pérdida de una lengua no solo implica dejar de hablarla, sino también la extinción de conocimientos ancestrales, prácticas sociales y formas únicas de entender el mundo.

Políticas educativas y programas de apoyo a la interculturalidad

La Educación Intercultural Bilingüe capítulo primero del sistema de educación intercultural bilingüe, establece en el Art. 145. Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. en el segundo párrafo. Comprende el conjunto articulado de políticas, planes, programas y regulaciones en todos los niveles de la educación; así como el respeto al aprendizaje en lenguas ancestrales y dialectos de acuerdo con su pueblo y nacionalidad a lo largo de la vida, gestionada en los niveles desconcentrados distritales y zonales. (LOEI, 2021, p. 82).

En este contexto, la Educación Intercultural Bilingüe, según lo estipulado en el artículo 145 de la LOEI, se configura como un sistema integrado por políticas, programas, planes y

normativas que abarcan todos los niveles del proceso educativo. Este enfoque garantiza el respeto y la promoción del aprendizaje en lenguas ancestrales y dialectos propios de cada pueblo y nacionalidad, asegurando su continuidad a lo largo de la vida. Su implementación se organiza a través de los niveles de gestión desconcentrados en los distritos y zonas educativas.

METODOLOGÍA

Esta investigación se basa en el enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que tiene como objetivo Analizar la aplicación de técnicas de lectura y escritura en niños y niñas del sector rural, con énfasis en la enseñanza de las lenguas ancestrales, para promover el desarrollo de habilidades lingüísticas y fortalecer la identidad cultural en el contexto educativo intercultural. Se utilizaron métodos analíticos y sintéticos, que permitieron descomponer la situación educativa actual, analizar los problemas identificados y extraer conclusiones sólidas para el diseño de prototipos sostenibles, funcionales y adaptados al contexto. El diseño de la investigación fue no experimental, ya que no se manipularon variables; en su lugar, se observó e interpretó la realidad educativa tal como se presenta en el contexto rural. Para el análisis de la información, se llevó a cabo mediante una encuesta de diez preguntas con escala de Likert por medio de la aplicación de Google form, de manera aleatoria se escogió a 31 docentes que laboran en diferentes del sector rural para conocer la importancia de la aplicación de técnicas antes mencionadas; Además de una revisión documental de diversas fuentes bibliográficas y científicas obtenidas de bases de datos académicas reconocidas como Scopus, Web of Science (WoS), SciELO y Latindex, lo que asegura la rigurosidad, actualidad y relevancia del contexto teórico y del análisis de antecedentes relacionados con el tema. Martínez (2024), recalca la importancia de la investigación como un recurso crucial para la transformación y mejora de la educación

RESULTADOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES

Tabla 3. Encuesta a docentes de educación básica

1. ¿Con qué frecuencia aplica técnicas de lectura adaptadas al contexto rural?
31 respuestas

Análisis: El 38 % de los docentes encuestados indicó que *frecuentemente* aplica técnicas de lectura adaptadas al contexto rural, mientras que un 22 % afirmó hacerlo *siempre*. Por otro lado, un 19 % señaló que las utiliza *ocasionalmente* y un 16,1 % lo hace *raramente*. Estos resultados reflejan un nivel de aplicación variable, evidenciando la necesidad de fortalecer la incorporación sistemática de estrategias contextualizadas en entornos rurales.

2. ¿Qué tan efectivo considera el uso de estrategias de escritura relacionadas con la cultura local?
31 respuestas

Análisis: El 48,4 % de los docentes encuestados considera *efectivo* el uso de estrategias de escritura vinculadas a la cultura del entorno, mientras que un 38,7 % lo valora como *muy efectivo*. En contraste, solo un 6,45 % lo percibe entre *medianamente* y *poco efectivo*, lo que refleja una alta aceptación de enfoques contextualizados que integren la realidad cultural en los procesos de enseñanza de la escritura.

3. ¿Está de acuerdo con que las técnicas de lectoescritura convencionales deben adaptarse a la realidad rural?

31 respuestas

Análisis: Los resultados muestran que el 51,6% de los encuestados está *totalmente de acuerdo* en que las técnicas de lectura convencionales deben adaptarse a la realidad rural para mejorar el aprendizaje. Asimismo, un 36,5% se manifestó *de acuerdo*, lo que refuerza la necesidad de contextualizar la enseñanza. Solo un 9,45% adoptó una postura *neutral*, sin inclinarse ni a favor ni en contra de esta afirmación.

4. ¿Con qué nivel de importancia valora la enseñanza de la lengua ancestral en los procesos de lectura?

31 respuestas

Análisis: Los datos revelan que un 90,3% de los encuestados considera que la enseñanza de la lengua ancestral en los procesos de lectura es *muy importante* o *importante*. Solo un 9,7% la percibe con una importancia *media*. Esto evidencia una valoración mayoritaria hacia la inclusión de lenguas ancestrales como parte esencial del aprendizaje lector.

5. ¿Con qué frecuencia integra la lengua ancestral en las actividades de lectura y escritura?

31 respuestas

Análisis: El análisis muestra que la mayoría de los docentes integra la lengua ancestral en las actividades de lectoescritura con cierta regularidad: 32,3 % a veces, 25,8 % frecuentemente y 22,6 % siempre. Sin embargo, un 19,3 % la utiliza raramente o nunca, lo que evidencia prácticas aún inconsistentes. Esto sugiere la necesidad de fortalecer estrategias pedagógicas interculturales más sostenidas.

6. ¿Está de acuerdo con que los estudiantes mejoran su motivación al trabajar con su lengua materna?

31 respuestas

Análisis: Los resultados indican que un 90,4 % de los encuestados está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que el uso de la lengua materna mejora la motivación estudiantil. Solo un 9,7 % mantiene una postura neutral. Esto refleja un amplio reconocimiento del impacto positivo de la lengua materna en el compromiso y participación del estudiante.

7. ¿Qué tan accesibles son los materiales didácticos para enseñar lectoescritura en lenguas ancestrales?

31 respuestas

Análisis: El análisis muestra que un 67,7 % considera que los materiales didácticos para la lectoescritura en lenguas ancestrales son *muy accesibles* o *accesibles*, lo que refleja una percepción mayoritariamente positiva. Sin embargo, un 29 % los percibe con accesibilidad limitada, entre *medianamente* y *poco accesibles*. Esto evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo la disponibilidad y distribución de dichos recursos.

8. ¿Ha recibido capacitación para aplicar técnicas de lectura y escritura en contextos interculturales?

31 respuestas

Análisis: El análisis revela que solo un 22,6 % de los encuestados ha recibido raramente capacitación para aplicar técnicas de lectura y escritura en contextos interculturales. El restante 19,4 %, distribuido entre siempre, frecuentemente, a veces y nunca, muestra una baja y dispersa preparación docente. Estos datos reflejan una insuficiente formación sistemática en enfoques interculturales dentro del ámbito educativo.

9. ¿Está de acuerdo con que la enseñanza en lengua ancestral refuerza la identidad cultural del estudiante?
31 respuestas

Análisis: Los resultados muestran un alto consenso sobre la importancia de la enseñanza en lengua ancestral para reforzar la identidad cultural del estudiante. El 51,6 % está totalmente de acuerdo y el 41,9 % de acuerdo, evidenciando una valoración positiva. Solo el 2,2 % se muestra neutral. Esto indica escasa indiferencia frente al tema. En general, se reconoce el valor cultural y educativo de estas lenguas en contextos interculturales.

10. ¿Qué tan necesario considera implementar políticas educativas que promuevan la lectoescritura en lenguas ancestrales?
31 respuestas

Análisis: El análisis de los resultados obtenidos revela una clara tendencia hacia la valoración positiva de la implementación de políticas educativas enfocadas en la lectoescritura en lenguas ancestrales. Un 61,3 % de los encuestados considera que es *muy necesario* fomentar este tipo de iniciativas, lo que evidencia un fuerte respaldo a la preservación y revitalización de las lenguas originarias desde el ámbito educativo. Por otro lado, un 35,5 % lo califica como *necesario*, reafirmando la importancia de integrar estos saberes lingüísticos en el sistema educativo, aunque con menor énfasis. Finalmente, solo un 1,6 % lo considera *medianamente necesario*, lo que indica que existe una mínima resistencia o indiferencia ante

el tema. En conjunto, estos datos reflejan una conciencia generalizada sobre el valor cultural, identitario y pedagógico que representa el uso de las lenguas ancestrales en los procesos de lectoescritura.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación destacan lo importante que es adaptar las técnicas de lectura y escritura a las realidades socioculturales del ámbito rural, especialmente en aquellos contextos donde las lenguas ancestrales son una parte esencial de la identidad comunitaria. Se encontró que una gran mayoría de los docentes reconoce la importancia de integrar la lengua materna en los procesos de lectoescritura, ya que esto no solo mejora la comprensión lectora, sino que también refuerza la motivación y el sentido de pertenencia de los estudiantes. Sin embargo, a pesar de esta conciencia, la implementación de estas técnicas aún no es sistemática ni generalizada.

Algunos docentes mencionaron que aplican estrategias adaptadas al contexto rural solo de manera ocasional, lo que pone de manifiesto una brecha entre la valoración pedagógica y la práctica en el aula. Además, aunque en algunos casos los materiales didácticos en lengua ancestral se consideran accesibles, no están disponibles de manera equitativa en todas las instituciones educativas rurales, lo que limita su uso efectivo. Asimismo, la capacitación docente en estrategias interculturales es insuficiente.

Se ha observado que un bajo porcentaje no ha recibido formación continua en este ámbito, lo que impacta directamente en la calidad y frecuencia con la que se incorpora la lengua ancestral en las aulas. Este hallazgo coincide con estudios anteriores que indican que la formación docente es un factor clave para lograr una educación intercultural efectiva: Por lo tanto, es fundamental fortalecer las políticas educativas que no solo promuevan la enseñanza de la lectoescritura desde un enfoque intercultural, sino que también fomenten la producción y distribución de materiales en lengua ancestral para una educación que valore y potencie las lenguas ancestrales.

CONCLUSIONES

La enseñanza de la lectura y escritura en contextos rurales requiere un enfoque intercultural que reconozca, valore y potencie las lenguas ancestrales como parte fundamental del proceso educativo.

Las técnicas que se utilicen deben tener en cuenta el contexto sociocultural de los niños y niñas, integrando sus conocimientos comunitarios, formas de comunicación y experiencias diarias para fomentar un aprendizaje significativo que les dé un sentido de pertenencia.

Una educación intercultural efectiva no solo ayuda a desarrollar habilidades lingüísticas, sino que también refuerza la identidad cultural, promueve el respeto por la diversidad y facilita el diálogo entre diferentes saberes.

Las estrategias pedagógicas deben ser flexibles, creativas y adaptadas a las realidades locales, incorporando materiales didácticos bilingües y metodologías participativas que estimulen la oralidad, la escritura y la reflexión crítica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez, K. (2025). Las Lenguas Indígenas como Patrimonio Cultural Inmaterial en el Ecuador y el Mundo. UNESCO. <https://www.unesco.org/es/articles/las-lenguas-indigenas-como-patrimonio-cultural-inmaterial-en-el-ecuador-y-el-mundo>

Beltrán, L. (2023). Retos para la Enseñanza de la Lectura en el Contexto Rural de Colombia. Revista Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8084
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/8084/12239>

Baeza, C. Flores, J. (2024). Educar en la Diversidad: La Importancia de la Alfabetización en Lengua Indígena en el Contexto de la Nueva Escuela Mexicana. Revista Ciencia Multidisciplinar. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.10200
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/10200/14971>

Cuasapud J. y Maiguashca M (2023). Estrategias lúdicas para la mejora de la lectoescritura en alumnos de Educación General Básica. Revista científica Uisrael. DOI:

<https://doi.org/10.35290/rcui.v10n1.2023.694>.

<https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/694/737>

Cifuentes, J. (2023). Contexto sociocultural y construcción de identidades en jóvenes de escuelas rurales DOI: <https://doi.org/10.21501/22161201.3724>

<https://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/RCCS/article/view/3724>

Esneca (2023). Desarrollo del lenguaje por etapas: características e importancia

<https://www.esneca.lat/blog/desarrollo-del-lenguaje-infantil/>

Flores, D. (2023). Formación Docente en la Educación Intercultural Bilingüe: Estudio de caso en la comunidad rural indígena (Saraguro- Ecuador). Artículo de Investigación. Vínculos-ESPE (2023) VOL.8, No.1:61-71

<https://doi.org/10.24133/vinculosespe.v8i1.3112>.

<https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/vinculos/article/view/3112/2454>

Hurtado, M. et al., (2024). La lecto-escritura y el desempeño escolar en la educación básica de la zona rural. *Revista Journal Scientific*.

<https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.1.2024.4014-4044>

<https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/1098/4092>

LOEI, (2021). Quinto Suplemento del Registro Oficial No.689 , 22 de Noviembre 2024.

Ediciones legales. https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2025-02/codificado_de_la_ley_org%20unica_de_educaci%20intercultural.pdf

Martínez, o. (2024). La investigación educativa: Un faro que ilumina el camino hacia la transformación. DOI: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2024.9.E.0.10-18>.

<https://ve.scielo.org/pdf/rsci/v9nespecial/2542-2987-rsci-9-especial-10.pdf>

<https://ve.scielo.org/pdf/rsci/v9nespecial/2542-2987-rsci-9-especial-10.pdf>

Yone- Castro, (2023). La importancia de la metodología en la investigación en educación.

Instituto de Formación inclusiva. <https://prodis360.org/la-importancia-de-la-metodologia-en-la-investigacion-en-educacion/>